

ХРАНЕНЕ И СМЕНЕН ТРУД

СТАНОВИЩЕ

(по литературни данни и собствени проучвания)

д-р Нана Николова

София, 2015 г.

РЕЗЮМЕ: В сравнение с хората, които работят през деня, работещите на смени са с по-висок риск от редица метаболитни разстройства и заболявания (например, затлъстяване, сърдечно-съдови заболявания, стомашно-чревни проблеми, метаболитен синдром). Някои от тези оплаквания може да бъдат свързани с качеството на храната и нередовното време на хранене. Вероятно играят роля и други фактори, които влияят върху метаболизма, включително психосоциалният стрес, нарушените циркадни ритми, липсата на физическа активност и недостатъчното време за почивка и възстановяване. Извършени са редица изследвания върху храните и храненето сред работещи на смени и факторите, които биха могли да повлияят на хранителните навици и метаболитните параметри. Дискусията се фокусира върху съществуващите данни за оценка на хранителния режим, параметрите на хранителния статус (особено при затлъстяване), ефекта на циркадните смущения, както и възможните последици за производителността при работа. Обсъждат се някои препоръки за здравословно хранене, като основа за управление на храненето при сменен труд.

ВЪВЕДЕНИЕ: През последните десетилетия се наблюдава значително увеличение на дела на сменната работа. Понастоящем 15-20% от населението в европейските страни и Северна Америка работи на сменни режими, които включват нощна работа. В нашата страна около 17% от хората работят на нощни смени. (Vangelova K., 2010).

В сравнение с работещите на дневна (редовна) смяна, при сменните работници и особено при сменна работа с нощни смени се наблюдават различни неблагоприятни симптоми и отрицателни здравни ефекти във връзка с нарушаването на циркадианните ритми на организма. Редица проучвания сочат,

че в сравнение с хората, които работят през деня, работещите на смени са с по-висок риск от стомашно-чревни проблеми, сърдечно-съдови заболявания, някои ракови заболявания, диабет тип 2, затлъстяване, метаболитен синдром (Wang XS et al., 2011; Knutsson A & Bøggild H, 2010). Механизмът, свързващ работата на нощна смяна с увеличаването на телесната маса и развитието на затлъстяване, все още не е напълно изяснен. Независимо от това, като потенциални причини се изтъкват лишаването от сън, нарушаването на циркадния ритъм, ниската физическа активност, както и нездравословните хранителни навици. Lowden et al. (2010) посочват няколко неблагоприятни характеристики на хранителното поведение, които влияят върху работещите през нощта, в това число нередовното хранене, по-високия прием на животински мазнини, в комбинация с по-ниска консумация на фибри, и по-чести закуски по време на нощна смяна.

Би следвало да се очаква, че съответни корекции в хранителното поведение на сменните работници ще окажат благоприятен ефект върху здравето им. Редица автори дават препоръки за режима на хранене и състава на консумираната храна, с оглед по-добрата адаптация към сменния труд и намаляване на рисковете за здравето. Независимо от това, няма единно мнение по въпроса за необходимостта от нощно хранене. Дори ако следва нощното хранене да се насърчава, липсват категорични доказателства за това какво трябва да се яде или да се избягва. Освен това нередко, когато се работи на нощни смени, липсва достъп до здравословна и вкусна храна. Също така храненето през нощта може да подобри самочувствието, но едновременно с това да наруши обмяната на веществата. За изясняване на тези проблеми са необходими по-нататъшни проучвания при работещите на смени.

Проучвания на храненето при сменни работници

Интересът към изследванията в областта на храненето при сменна работа започва след края на 60-те години на миналия век. В анализ на данни за храненето

на сменни работници за периода 1967 г. – 2009 г. (Lowden A et al. 2010) се посочва, че повечето проучвания на храненето включват сравнения между сменни работници и работещи на редовна смяна (подходът case-control). Получената информация се отнася до общия енергиен прием, приема на макронутриенти и честотата на храненията. Само в някои изследвания са представени данни за приема на витамини и минерали, както и информация за храненето в пълен сменен цикъл (последователност от дневни, нощни смени и почивни дни). В сравнително малко на брой проучвания се дават препоръки за храненето на сменните работници.

Редица изследвания не установяват съществени разлики между общия енергиен прием на сменните работници и този на дневноработещите, при изследване на целия 24-часов период (Laitinen, J et al., 1997; Lennernas M et al., 1994). Reinberg et al. (1979) съобщават за проучване на работници в рафинерия, при което също не се наблюдава промяна в общия енергиен прием, свързана с работните смени. Pasqua I. и C. Moreno (2004) установяват, че докато работници на сутрешни, следобедни или нощни смени не се различават по отношение на общия прием на енергия, има разлика при разпределението на приемите в денонощието. Lennernas M et al. (1994), като проследяват хранителните навици на 22 промишлени работници на редуващи се смени (сутрешна, следобедна и нощна) установяват, че енергийният прием е по-нисък по време на нощна смяна. По време на сутрешна, следобедна и нощна смяна, са консумирани съответно $47 \pm 17\%$; $51 \pm 16\%$, и $35 \pm 10\%$ от 24-часовия енергиен прием. За разлика от по-голямата част от тези констатации, които показват, че цялостният енергиен прием не се влияе от работата на смени, японско проучване при 2254 работници установява, че общият енергиен прием е по-висок при работници на нощни смени, отколкото при работещи на редовна смяна. Това е установено обаче само сред по-възрастните, по-опитните работници (над 30-годишна възраст). Такава

разлика не е установена между нощните и дневните смени сред по-младите работници (Morikawa et al., 2008). Изследвания върху други аспекти на хранителния прием (Knutson et al., 1990) установяват намалена консумация на диетични фибри, шест месеца след започване на работа на смени. Това се обяснява с по-ниската консумация на пресни зеленчуци и картофи и увеличения прием на захароза поради повишена консумация на безалкохолни напитки. Повисока консумация на мазнини по време на нощна смяна се установява при проучване на жени, работещи в авиацията (Hemiö K et al., 2015). Nikolova et al. (1990) изследват храненето при сменни работници в транспорта, чрез анкета за 24-часов прием. При 215 мъже на 12-часови дневни и нощни смени (66 работещи в железопътния транспорт и 132 работещи в речния транспорт) и 17 контроли на редовна смяна са изследвани приемът на белтъчини, мазнини и въглехидрати, енергийният прием и организацията на храненето при различните смени. Направено е сравнение на консумацията на определени храни в съответните професионални групи. И при дневните, и при нощните смени се установява наднормен прием на мазнини. Особено висока е консумацията на мазнини от животински произход при нощните смени, поради включването на колбаси, масло и други продукти с високо мастно съдържание в нощното хранене. Проучването при работещите и в речния, и в жп транспорт установява също така недостатъчен прием на плодове (респ. 125,4 g и 159,1 g) и зеленчуци (респ. 191,7 g и 159,1 g), което е неблагоприятно с оглед витаминния и минералния статус на организма по време на сменна работа.

В обобщение, по-голямата част от доказателствата сочат, че общият енергиен прием в денонощието не се различава при дневните и сменните работници, както и до голяма степен между различните работни смени (Reinberg A et al., 1979; Lennernas M et al., 1994; Esquirol Y et al., 2009). Въпреки това той може да зависи от индивидуалните различия (например от възрастта). Освен това

се оказва, че сменната работа се отразява върху консумираното количество, качеството на хранителния прием (баланса на основните хранителни вещества) и разпределението на енергийния прием през денонощието.

Промени в хранителното поведение при сменен труд

При работата на смени може да бъде променено хранителното поведение, особено когато е включен нощен труд (Knutson A., 2003). Това се дължи на разнообразен спектър от биологични, социални и културни фактори (Chiva M, 1997). Когато преминават от една смяна в друга, при сменните работници настъпва не само промяна на фазата на физиологичните им циркадни ритми, но също така и частична промяна на времето за хранене, макар че може да се опитат да поддържат обичайните часове на хранене, колкото е възможно по-дълго.

Часовете за хранене са важни социални синхронизатори на човешкия живот. Те са повод за общуване в семейството и в обществото, но също така са едни от факторите, влияещи върху циркадните ритми на някои физиологични и метаболитни функции (Antunes et al., 2010). Нощното хранене причинява смущения на чревната перисталтика, което влияе върху храносмилането, абсорбцията и усвояването на лекарства и нутриенти (Roenneberg T & Merrow M, 2003). От хронобиологична гледна точка, човешкия вид е диурнален (т.е. активен през деня), което обяснява защо работещите на нощни смени са склонни да имат понижен апетит през нощта, когато организъмът е програмиран за почивка и възстановяване (Lowden A et al., 2001). От психосоциална гледна точка, работниците на смени често преживяват конфликт между своя режим (включително времето за хранене) и този на семейството и приятелите (Teras D, 1990). След нощните смени понякога се „жертва“ сънят, за да не се пропусне обичайното време за обяд. Така много сменни работници, особено жени,

прекъсват дневния си сън в средата на деня, за да се нахранят заедно с другите членове на семейството, дори ако нормалният им апетит липсва.

При дневните смени (сутрешна и следобедна) основното хранене се приема в стол или закусвалня, често набързо, поради кратката почивка, понякога при некомфортни условия, като храната невинаги е с добро качество. Когато няма стол, работниците трябва да избират между консумацията на предварително пакетирана домашна храна или отлагане на времето за хранене, за да имат топла храна у дома. Ако се предпочете последното, тогава в сутрешната смяна, която в повечето случаи приключва в 14.00 ч., обядът се отлага с 2 или 3 часа. В следобедната смяна, която обикновено приключва в 22.00 или 23.00 ч., подобно или по-голямо отлагане се случва за вечерята и тогава трябва да се отложи времето за сън по дигестивни причини (Colquhoun P et al., 1996). Разпространено поведение е „похапването“ начесто на малки количества храна, предимно въглехидрати под формата на бисквити и сандвичи, както и приемът на подсладени безалкохолни напитки по време на нощната смяна, а и по време на кратките събуждания при дневния сън през следващия почивен ден (Rooyen et al., 1982). В деня след нощната смяна често се пропуска обядът, а се приема твърде обилна вечеря, включваща най-често супа и колбаси и малко сурови плодове и зеленчуци (Costa et al., 1987).

Съставът на храната и разпределението на ястията имат доказано влияние върху работоспособността и бодростта. Предполага се, че чрез определяне на хранителни навици и спазване на определени часове за хранене е възможно да се ускори адаптацията към фазовата промяна и да се поддържа задоволително ниво на бодрост и работоспособност.

Влияние на сменния труд върху здравето

Както беше отбелязано по-горе, хранителните навици на сменните работници може да са в основата на тяхната по-голяма податливост към някои здравословни проблеми. След смущенията в съня, тези в храносмилането са сред най-честите оплаквания при работещите на смени, поради проблемите, свързани с фазови измествания между храненията и нормалните циркадни фази на стомашно-чревните функции. От 20 до 75% от работещите на нощни смени (в сравнение с 10-25% от дневноработещите и сменните работници без нощен труд) се оплакват от нарушен апетит, чревни смущения с превалираща констипация, диспепсия, киселини, коремни болки, метеоризъм. (Costa G, 2010; Knauth P & Hornberger S, 2003). Единадесет от петнадесет проучвания върху гастроинтестинални симптоми, пептична язва и функционални стомашно-чревни заболявания показват връзка със сменния труд. Цялостната картина сочи, че работата на смени е свързана със сериозни стомашно-чревни заболявания като хроничен гастрит, гастродуоденит и пептична язва (Knutsson A & Bøggild H, 2010).

Предполага се, че сред причините за установените по-чести заболявания на стомашно-чревния тракт при сменни работници е извеждането от норма на една от главните компоненти на циркадната система – цикълът бодрстване-сън, при запазване фазите на останалите компоненти от системата. Освен това, фактор за повишената стомашно-чревна заболеваемост е и нарушеният режим на хранене при променлив работен график на сменните работници, тъй като разпределението на хранителния прием във времето, както и качеството и количеството на храната може да повлияят върху здравето (Lennernas M et al., 1994). Гастритните проблеми може да бъдат свързани с честото похапване (например през нощната смяна, както бе отбелязано по-горе). Освен това възможно е и повишената консумация на кафе, с оглед поддържане на бодростта през нощта, също да

допринесе за появата на гастритни оплаквания или други заболявания (Lowden A et al., 2010).

Различни проучвания през последните три десетилетия показват връзка между сменната работа и появата или прогресирането на затлъстяването. Установени са убедителни доказателства за връзка между експозицията на сменна работа и увеличаването на телесната маса (Morikawa Y. et al., 2008; Antunes L et al., 2010; Kubo T et al., 2011). Няколко проучвания съобщават за сигнификантна връзка между работата на нощни смени и увеличения индекс на телесна маса (Knauth P & Hornberger S, 2003; Zhao I et al., 2011; Macagnan J et al., 2012). Geliebter A et al. (2000) сравняват ретроспективно нивата на активност и хранителното поведение при група от 49 сменни работници и 36 дневни работници. Тези от тях, които са работили на вечерни или нощни смени съобщават за по-голямо увеличаване на телесната си маса през изминалите две години (съответно 4,2 kg при 0,9 kg за дневните работници). Това се свързва с неблагоприятното влияние, което сменната работа оказва върху поведението и стила на живот - често похапване, увеличен хранителен прием, намалена двигателна активност.

Други проучвания, обаче, не са успели да докажат връзка между работните смени и честотата на свръхтеглото (Pasqua I. & C. Moreno, 2004). За да се изяснят допълнително основните механизми за връзката между сменния труд и увеличаването на телесната маса, са необходими по-нататъшни проучвания по тази тема (van Drongelen A et al., 2011).

Сменната работа се свързва също така с метаболитни нарушения, по-специално по отношение на серумните липиди и глюкозния толеранс. Karlsson et al. (2001) съобщават за трансверзално проучване при 27 485 лица, което установява по-голяма честота на затлъстяване, високо ниво на триглицериди и

ниско ниво на липопротеини с висока плътност при сменни работници, в сравнение с дневни работници. Неотдавна проспективно кохортно проучване (Pietrojusti A et al., 2010) изследва голяма извадка от здравни работници за четиригодишен период и констатира, че рискът от развитие на метаболитен синдром е свързан с работата на нощни смени. При сменни работници се установяват редица метаболитни рискови фактори за коронарни нарушения, включително хиперхолестеролемия и хипертриглицеридемия (Handjiev, 1990; Dochi M. et al., 2009). Метаболитните промени могат да играят важна роля за високата честота на сърдечно-съдовите заболявания, която се наблюдава сред работещите на смени (Frost P et al., 2009). Според редица автори, сменната и нощната работа носят риск за сърдечно-съдови заболявания (Ha M. & Park J., 2005; Park S et al., 2015), като се установява връзка между продължителността на работата на смени и риска от сърдечно-съдови заболявания. Обръща се внимание на комплекса от рискови фактори, свързани с метаболитния синдром и сърдечно-съдовите заболявания при сменни работници - стреса при работа, намалената физическа активност, количеството на храната и разпределението на хранителните приеми (Esquirol Y et al., 2009).

От друга страна Akbari et al. (2015) не намират сигнификантни различия в стойностите на триглицеридите и холестерола, сравнявайки сменни и несменни работници.

Няколко проучвания установяват положителна връзка между работата на смени и честотата на диабета (Karlsson et al., 2005). Наблюдава се, че нарушението на циркадните ритми може да ускори развитието на диабет тип 2 при индивиди, предразположени към това заболяване. Някои изследвания показват, че недоспиването и лошото качество на съня може да обострят инсулиновата резистентност (Gan Y. et al., 2014). Увеличаването на телесната маса, повишеният апетит и затлъстяването при работата на смени са основни

рискови фактори за диабет тип 2. Други механизми предполагат, че сменният труд може да увеличи риска от захарен диабет чрез нарушаване на социално-времевите модели, в резултат на нередовните работни часове, което би могло да допринесе за семейни проблеми, намаляване на социалната подкрепа и предизвикване на стрес.

През последните години сменните работници са все по-информирани за необходимостта от здравословно и безопасно хранене, с оглед предпазване от заболявания. Поради това се установяват повишени изисквания от тяхна страна към условията за хранене при сменен труд, както и към безопасността на консумираните от тях храни, етикетирането, обявяването на здравните претенции в етикетите на храните (Svederberg E et al., 2010).

Препоръки за храненето при сменни работници

Независимо от обстоятелството, че е трудно човек да промени поведението си, има редица препоръки към работещите на смени за здравословно хранене. Те са насочени както към часовете за прием на храна, така и към подбора на храните и напитките. Счита се от много автори, че даването на различни по състав закуски и напитки влияе благоприятно върху бодростта и работоспособността, включително при работа на нощни смени. Предлага се избягване на обемни ястия, богати на мазнини, а вместо това – прием на закуски, богати на протеини, а не на въглехидрати. Счита се, че обилният хранителен прием може да доведе до повишена сънливост и риск от инциденти. Wedderburn (1991) предлага леко основно ястие около 00:00-01:00 ч. и закуска през малките часове на нощната смяна, т.е. в 03:00 - 04:00 ч. Препоръчва се по време на смяната да се приемат храни, богати предимно на животински белтъчини (пилешко и телешко месо, риба, млечни продукти), а да се отбягват храни с високо съдържание на мазнини преди и по време на работната смяна. Изтъква се необходимостта да се

алкализира организма чрез зеленчуци (в т.ч. зеленчукови супи, салати), плодове, плодови салати, млечни продукти, варено яйце, ядки (Lowden A et al., 2010).

При даването на такива препоръки следва да се вземе предвид предпочитаното време на хранителния прием, обусловено от индивидуалните характеристики. Установява се например, че сутрешният тип има по-ранни (с 1 – 2 часа) хранителни приеми през деня, в сравнение с вечерния тип (Costa, G, Lievore F, Ferrani P, Gaffuri E (1987). Индивидите от вечерния тип променят своя модел на хранителен прием през различните смени по-подчертано, предпочитайки да се хранят по време на нощните смени, докато сутрешният тип имат по-постоянно поведение, хранейки се „по-добре” през дневната смяна. Това е една от проявите на различни циркадни психофизиологични и поведенчески характеристики на тези два хронотипа; те може да взаимодействат неблагоприятно с планирането на храненето при сменна работа. Пример за последното е необходимостта да се осигури висок енергиен прием сутрин, за да се поддържа задоволително ниво на работоспособност по време на смяната (това е особено важно за сутрешния тип, които са вече привикнали към такъв ранен прием в техния обичаен живот). Сутрешният прием може да стане проблем, ако се вземе предвид, че много сутрешни смени започват в 06.00 ч. или дори по-рано и че в много случаи началото на работния ден често се предхожда от пътуване, продължаващо повече от 30 минути. Тъй като е трудно да се допусне, че човек е готов да приеме обилна закуска “по първи петли”, може да се появи неблагоприятен ефект поради намаляване на енергията (умора, загуба на съсредоточеност, грешки, злополуки). Този ефект се задълбочава при лицата от “вечерния тип” чрез техните фазово-отложени ритми на активация и чрез навика им да не закусят сутрин (Colquhoun, P 1996).

Възможно решение на този проблем може да бъде включването на ранно хранене сутрин на работното място, в допълнение на традиционния обяд в стола,

приет по-късно. Brooke et al. (1980) доказват, че енергийна добавка сутрин може да намали честотата на злополуки на работното място.

По отношение тонизиращите напитки, в подкрепителното хранене на работещи на нощни смени се предлага зелен чай (Lowden A et al., 2010). Кофеинът е един от агентите, най-често прилагани да се противопоставят на умората по време на работа. Най-ефективната практика е да се приема една доза в началото на нощната смяна. Установява се, че ефектът на кофеина самостоятелно е по-слаб, отколкото в комбинация със сън преди нощната смяна. Периодът на сън след смяната може да бъде нарушен, когато кофеинът се ползва в ранните сутрешни часове, което на свой ред повишава умората по време на следващата нощна смяна. Общите насоки за употребата на кофеин включват предоставяне (250-400 mg) в рамките на първите 2 часа на нощната смяна (Walsh JK et al., 1995). В свое становище от 2015 г., EFSA определя количество на безопасен кофеинов прием дневно от 400 mg и считаме, че препоръките за прием на кофеин от сменните работници следва да бъдат съобразени с това становище.

Съгласно Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея (обн., ДВ, бр. 1 от 3.01.2006 г.) и указанието към нея, по време на нощни смени или при полагане на нощен труд на работниците и служителите се осигуряват тонизиращи или ободряващи напитки. По смисъла на наредбата “тонизиращи напитки” включват черен и зелен чай, кафе и други кофеинсъдържащи напитки. Освен тях може да се предлагат натурални сокове – зеленчукови, плодови, плодово-зеленчукови, млечно-кисели, млечно-плодови, слабоминерализирани води и др.

В заключение може да бъде направен извод, че са необходими повече изследвания, за да се разбере по-пълно връзката между начина на хранене на сменните работници и техния метаболизъм и работоспособност. Независимо от пропуските в досегашните ни познания, все пак е възможно да се идентифицират

някои по-обща ръководни принципи от изследванията, проведени до момента, които могат да бъдат включени в стратегиите за управление на храненето. Тези насоки, отправени пряко към индивида или работодателя, включват няколко по-обща препоръки:

- да се избягва храненето или поне да се ограничи енергийният прием между полунощ и 06.00 ч.; препоръчва се храненето да бъде в началото и в края на смяната;
- да се избягва обилно хранене (> 20% от дневния прием на енергия) 1-2 часа преди основния сън;
- да се осигурява избор от широка гама здравословни храни от животински произход, зърнени храни, ориз, картофи, варива, зеленчуци, плодове; препоръчва се закуските да включват например чаша кисело мляко или една ябълка; да се избягват храни и напитки с добавена захар;
- да се осигурят подходящи условия за хранене, които да позволят храната да бъде консумирана извън работното място, с колеги, в приятна обстановка;
- да се поддържа здравословен начин на живот с двигателна активност, регулярни часове за хранене и добра хигиена на съня във времето, определено за почивка.

Някои насоки включват специфични препоръки към сменните работници:

- да се приема закуска преди дневния сън, за да се избегне събуждане поради глад;
- да се придържат възможно най-близо до нормалния дневен и нощен модел на прием на храна, като се разделя 24-часовият прием на няколко хранения, включващи три основни хранителни приема; колкото по-високи са енергийните потребности, толкова по-често трябва да бъде храненето;
- да се избягва консумацията на високовъглеводни храни по време на работната смяна;

- да се избягват богати на захар продукти като безалкохолни напитки, тестени изделия, сладкиши, както и бедни на фибри въглехидратни храни, като например бял хляб (Lowden A et al., 2010).

Литература

1. Vangelova K. (2010) *Circadian disruption in shift work and risk of hormone-related cancers*. Bulgarian Journal of Public Health, vol. II, 1, 33 – 40.
2. Wang XS, Armstrong ME, Cairns BJ, Key TJ, Travis RC. (2011) *Shift work and chronic disease: the epidemiological evidence*. Occup Med (Lond); 61: 78–89.
3. Knutsson A, Bøggild H (2010) *Gastrointestinal disorders among shift workers*. Scand J Work Environ Health 36(2):85-95.
4. Lowden A, Moreno C, Holmbäck U, Lennernäs M, Tucker P. (2010) *Eating and shift work – effects on habits, metabolism, and performance*. Scand J Work Environ Health 36(2):150–162.
5. Laitinen, J, Juka S, Hietala M (1997) *Dietary habits of shiftworkers*. Shiftwork International Newsletter, 14, 1, 97.
6. Lennernas M, Hambræus L, Akerstedt T (1994). *Nutrient intake in day workers and shift workers*. Work & Stress, 8, 4, 332 – 342.
7. Reinberg A, Migraïne C, Apfelbaum M, Brigant L, Ghata J, Vieux N, et al. (1979) *Circadian and ultradian rhythms in the feeding behavior and nutrient intakes of oil refinery operators with shift-work every 3–4 days*. Diabete Metab. 5(1):33–41.
8. Pasqua I., C. Moreno (2004) *The nutritional status and eating habits of shift workers: a chronobiological approach*. Chronobiol Int, 21, 949 – 960.

9. Morikawa Y., K. Miura, S. Sasaki et al. (2008) *Evaluation of the effects of shift work on nutrient intake: a cross-sectional study*. J Occup Health. 50, 270 – 278.
10. Knutson A, Andersson H, Berglund U. (1990) *Serum lipoproteins in day and shift workers: a prospective study*. Br J Ind Med.;47(2):132–134.
11. Hemiö K, Puttonen S, Viitasalo K, Härmä M, Peltonen M, Lindström J (2015) *Food and nutrient intake among workers with different shift systems* Occup Environ Med;72:513-520.
12. Nikolova N, Handjiev S, Angelova K (1990) *Nutrition of night and shiftworkers in transports*. In: Costa G, Cesana K, Kogi K, Wedderburn A, editors. Shiftwork: health, sleep and performance. Frankfurt am Main (Germany): Peter Lang; 583 – 587.
13. Esquirol Y, Bongard V, Mabile L, Jonnier B, Soulat JM, Perret B. (2009) *Shift work and metabolic syndrome: respective impacts of job strain, physical activity, and dietary rhythms*. Chronobiol Int.; 26(3):544-559.
14. Knutson A. (2003) *Health disorders in shift workers*. Occup Med;53:103–108.
15. Chiva M. (1997) *Cultural aspects of meals and meal frequency*. Br J Nutr., 77 suppl 1:S21–28.
16. Antunes L, Levandovski R, Dantas G, Caumo W, Hidalgo M. (2010) *Obesity and shiftwork: chronobiological aspects*. Nutrition Research Reviews. 1 -14.
17. Roenneberg T, Meroz M. (2003) *The network of time: understanding the molecular circadian system*. Curr Biol.,13(5):R198–207.
18. Lowden A, Holmbäck U, Åkerstedt T, Forslund A, Forslund J, Lennernäs M. (2001) *Time of day and type of food – relation to mood and hunger during 24 hours of constant conditions*. J Hum Ergol (Tokyo), 30:381–386.
19. Tepas D. (1990) *Do eating and drinking habits interact with work schedule variables?* Work Stress, 4(3):203–211.

20. Colquhoun P, Costa G, Folkard S, Knauth P, eds. (1996) *Shift Work. Problems and Solutions*. Frankfurt am Mein, Peter Lang, 224 p.
21. Poyen D., Y. Maty, R. Sambuc, C. Tafani, G. Gache. (1982) *Resultats d'une enquete concernant l'alimentation d'agents hospitaliers travaillant de nuit*. Arch. Mal. Prof., 43, 7, 543–548.
22. Costa G, Lievore F, Ferrani P, Gaffuri E (1987) *Usual meal times in relation to age, work activity and morningness-eveningness*. Chronobiologia, 14, 383 – 391.
23. Costa G (2010) *Shift Work and Health: Current Problems and Preventive Actions*. Saf Health Work. 1(2): 112–123.
24. Knauth P, Hornberger S (2003). *Preventive and compensatory measures for shift workers*. Occup Med (Lond). 53(2):109-116.
25. Kubo T, Oyama I, Nakamura T, Shirane K, Otsuka H, Kunimoto M, et al. (2011) *Retrospective cohort study of the risk of obesity among shift workers: findings from the Industry-based Shift Workers' Health study, Japan*. Occup Environ Med. 68: 327-331.
26. Zhao I, Bogossian F, Song S, Turner C (2011) *The association between shift work and unhealthy weight: a cross-sectional analysis from the Nurses and Midwives' e-cohort Study*. J Occup Environ Med. 53: 153–158.
27. Macagnan J, Pattussi MP, Canuto R, Henn RL, Fassa AG, Olinto MT (2012) *Impact of nightshift work on over-weight and abdominal obesity among workers of a poultry processing plant in southern Brazil*. Chrono-biol Int 29: 336–343.
28. Geliebter A, Gluck ME, Tanowitz M, Aronoff NJ, Zammit GK (2000). *Work-shift period and weight change*. Nutrition, 16(1):27–29.
29. van Drongelen A, Boot CR, Merkus SL, et al. (2011) *The effects of shift work on body weight change—a systematic review of longitudinal studies*. Scand J Work Environ Health. 37:263–275.

30. Karlsson B, Knutsson A, Lindahl B. (2001) *Is there an association between shift work and having a metabolic syndrome? Results from a population based study of 27,485 people.* *Occup Environ Med.* 58(11):747-752.
31. Pietroiusti A, Neri A, Somma G, Coppeta L, Iavicoli I, Bergamaschi A, et al. (2010) *Incidence of metabolic syndrome among night-shift health care workers.* *Occup Environ Med.* 67(1):54–57.
32. Handjiev S (1990) *Study on coronary risk factors and metabolic diseases among shift and night transport workers.* In: *Shiftwork: health, sleep and performance.* Frankfurt am Main: Peter Lang; 376 - 379.
33. Dochi M, Suwazono Y, Sakata K, Okubo Y, Oishi M, Tanaka K, Kobayashi E, Nogawa K. (2009) *Shift work is a risk factor for increased total cholesterol level: a 14-year prospective cohort study in 6886 male workers.* *Occup Environ Med.* 66(9):592-597.
34. Frost P, Kolstad HA, Bonde JP. (2009) *Shift work and the risk of ischemic heart disease – a systematic review of the epidemiologic evidence.* *Scand J Work Environ Health.*;35(3):163–179.
35. Ha M, Park J. (2005) *Shiftwork and metabolic risk factors of cardiovascular disease.* *J Occup Health.* 47(2):89-95.
36. Park S, Nam J, Lee JK, Oh SS, Kang HT, Koh SB. (2015) *Association between night work and cardiovascular diseases: analysis of the 3rd Korean working conditions survey.* *Ann Occup Environ Med.* 11;27:15.
37. Akbari H, Mirzaei, R, Nasrabadi T, Gholami-Fesharaki M. (2015) *Evaluation of the Effect of Shift Work on Serum Cholesterol and Triglyceride Levels.* *Iran Red Crescent Med* 17(1).
38. Karlsson B, Alfredsson L, Knutsson A, Andersson E, Torén K (2005) *Total mortality and cause-specific mortality of Swedish shift and dayworkers in the pulp and paper industry in 1952–2001.* *Scand J Work Environ Health.* 31(1):30–35.

39. Gan Y, Yang C, Tong X, et al. (2014) *Shift work and diabetes mellitus: a meta-analysis of observational studies*. *Occup Environ Med* 0 :1–7.
40. Svederberg E, Nyberg M, Sjöberg K (2010) *Bus Drivers' and Assistant Nurses' Conceptualizations of Food and Meals During Working Hours*. *Forum: Qualitative Social Research*, Vol. 11, No. 2, Art. 15.
41. Wedderburn A, ed. (1991) *Bulletin of European Shift Work Topics No. 3. Guidelines for Shift Workers*. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
42. Brooke J, Toogood S, Green L (1980) *Diet, physiological work and accident incidence of forge workers*. *Scand J Work Environ Health* 6:66–72.
43. Walsh JK, Muehlbach MJ, Schweitzer PK (1995). *Hypnotics and caffeine as countermeasures for shift work-related sleepiness and sleep disturbance*. *J Sleep Res*, 4(Suppl. 2):80–83.
44. EFSA. (2015) Scientific opinion on the safety of caffeine. *EFSA Journal* 13 (5):4102
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4102.pdf
45. Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея (обн., ДВ, бр. 1 от 3.01.2006 г.).